

WIKA AT GRAMATIKANG FILIPINO SA MALIKHAING SULATIN NG MGA MAG-AARAL NG EDUKASYON NG MSU-MAGUINDANAO

Jessa Angel N. Silvestre, LPT¹, Jun Y. Badie, LPT, PhD ²

¹ *Mindanao State University – Maguindanao, Datu Odin Sinsuat,
Maguindanao Del Norte, Philippines*

² *Notre Dame of Marbel University, City of Koronadal, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15520778>

ABSTRACT

Maraming bahagi ng pagsulat ang kailangang isaalang-alang sa paggawa ng isang mahusay at naiintindihang piraso ng sulatin. Sa pag-aaral na ito, nilayong suriin ang wika at gramatikang Filipino sa malikhaing sulatin ng mga mag-aaral ng Edukasyon ng Mindanao State University–Maguindanao. Sinagot sa pag-aaral ang sumusunod: ano-ano ang antas ng wikang ginamit sa sulatin; ano-anong kamaliang panggramatika ang nakita sa sulatin; at batay sa resulta, ano ang nadalumat tungo sa pagpapaunlad ng wika at gramatika sa malikhaing sulatin. Gamit ang disenyong palarawan at instrumentong talahanayan ng pasusuri ni Diaz (2021), lumabas sa pag-aaral na higit na marami ang salitang ginamit na napabibilang sa antas pambansa na sinundan ng lalawiganin, pampanitikan, kolokyal, cybernetic, at balbal. Lumabas naman sa kamaliang panggramatika na mas maraming beses na nagkamali ang mga mag-aaral sa paggamit ng malaki at maliit na titik na sinundan ng kanilang kahinaan ukol sa bahagi ng pananalita, pagbabantas, wastong gamit ng mga salita at pagbaybay sa pagbuo ng mga sulatin. Dahil dito, iminungkahi ang isang balangkas na makatutulong sa kasanayan pangwika ng mga mag-aaral na tinawag na 6Ms Hakbang sa Pagtuturo ng Wikang Filipino.

Keywords: *wika at gramatikang Filipino, antas ng wika, malikhaing sulatin, 6Ms hakbang sa pagtuturo ng Wikang Filipino*

INTRODUCTION

Maraming bahagi ng pagsulat ang kailangang isaalang-alang sa paggawa ng isang mahusay at naiintindihang piraso ng sulatin. Sa tulong ng iba't ibang paraan ay higit na mapabibisa ang pang-unawa at pagpoproseso ng mga kaalaman sa kasanayan sapagkat ito ay bahagi ng pagkatuto. Diniinan ni Badayos (2013) na ang pagsulat ay isang masalimuot na proseso na tumutulong sa paghubog ng pagkatao. Hindi ito basta teknikal na aktibidad, kundi isang makabuluhang gawain na nagpapayabong sa kakayahang mag-isip nang malalim, magpahayag ng damdamin at ideya, at makipag-ugnayan sa kapuwa.

Binanggit sa pag-aaral ni Hinkel (2013) na ang pagsasanay ay kailangan upang maging mahusay sa isang bagay. Ang pagsulat ay isang kasanayang nalilinig sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, sapagkat ito ay nangangailangan ng sapat na panahon, matinding konsentrasyon, at masusing paggabay at pagsusumikap mula sa mga guro at mag-aaral. Sa kasong ito, ang malikhaing pagsulat sa kapaligirang akademiko ay sumasalamin sa "edukasyon bilang paggalugad" at itinatampok ang pagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng pag-unlad ng kanilang pag-aaral (Anae, 2014).

Kasangkot sa pagsulat ang maayos na pag-oorganisa ng mga ideya, impormasyon, at ang masinop na paggamit ng wika. Dagdag pa ni Hinkel (2013), isa sa mahahalagang aspekto ng pagsulat ay ang angkop na gamit ng gramatika. Sinuportahan ito ni Lachica (1999) sa pagsasabing mahalaga ang ginagampanan ng gramatika sa pagpapahayag pasalita man o pasulat. Hindi sapat ang tamang pagpili ng mga salita lamang sa pagpapahayag bagkus nararapat ding pansinin ang wastong kaayusan ng mga salita. Samakatuwid, kailangang masanay ang mga mag-aaral sa tamang pagpili at tamang pagsasaayos tungo sa isang masining na pagpapahayag.

Batay sa teorya ni Francisco (2000) na naglalahad sa herarkiya ng sining ng wika, ang pagsulat ng komposisyon o sulatin ay maituturing na pinakamataas at pinakatampok na kasanayang nararapat linangin sa mga mag-aaral. Sa teoryang ito ipinamalas ang kahalagahan ng paglinang nang husto sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Kaya batay rito, sinuri sa pag-aaral ang nilalaman ng malikhaing sulatin ayon sa antas ng wika, at ang paggamit ng mga angkop na salita. Lubos ding pinansin ang kasanayan sa pagsasama-sama ng mga kaisipang bubuoin at ang pagpapahayag nang malawak na pananaw sa paksang susulatin o tatalakayin. Inilalahad din na pinakatampok ang naturang kasanayan dahil ito ang magpahihiwatig ng antas na kasanayan, kakayahan at kabisaan ng pagpapahayag sa natamo ng isang mag-aaral.

Research Questions

Nilalayon ng pag-aaral na ito na suriin ang wika at gramatikang Filipino sa malikhaing sulatin ng mga mag-aaral sa Batsilyer ng Edukasyong Elementarya sa Mindanao State University-Maguindanao.

Tiyak na sinagot ang sumusunod:

1. Ano-ano ang antas ng wikang ginamit sa sulatin?
2. Ano-anong kamaliang panggramatika ang nakita sa sulatin?
3. Batay sa resulta, ano ang nadalumat tungo sa pagpapaunlad ng wika at gramatika sa malikhaing sulatin?

METHODOLOGY

Ang bahaging ito ay tumatalakay sa disenyo ng pananaliksik, pinaghanguan ng mga datos, instrumento, pamamaraan ng pangangalap at ang estadistikong ginamit sa pagkuha ng resulta ng pag-aaral.

Disenyo ng Pananaliksik

Ang disenyo ng pananaliksik ay deskriptib o plarawan. Ginamit ang metodong ito upang ilarawan ang antas ng wika at kamaliang panggramatika ng sulatin ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, ang pag-aaral ay isang pagsusuring pangnilalaman kung saan naglalayong suriin ang antas ng wika at mga kamaliang panggramatika na nakita sa sampung sulatin mula sa mga mag-aaral ng Edukasyon ng Mindanao State University–Maguindanao bilang bahagi ng isinagawang pinal na pagsusulit kung saan ang dalawang sulatin ay naisumite onlayn. Ipinaliwanag nina Ary et al. (2010) na ang pagsusuring pangnilalaman ay ang paraang ginagamit upang tukuyin ang pagkakaroon ng ilang partikular na salita, tema, at konsepto mula sa isang pahayag o impormasyon. Ito rin ang pagkategorya ng iba't ibang uri ng pagkakamali at kakulangan ng kamalayan sa mga sulatin ng mag-aaral. Kinuha ang kalkulasyon ng mga sinuring sulatin batay sa naging resulta gamit ang frequency, bahagdan at pararanggo.

Pinaghanguan ng Datos

Ang mga datos ng pag-aaral na ito ay mga malikhaing sulating kinapalolooban ng mga kuwentong-bayan bilang bahagi ng pinal na pagsusulit mula sa mga mag-aaral ng Edukasyon ng Mindanao State University–Maguindanao. Ang isang malikhaing sulatin ay kinasasangkutan ng imahinasyon at mga salita upang ilarawan at ipahayag ang iba't ibang ideya, damdamin, at karanasang maaaring kathang-isip o hango sa realidad na may malaking papel sa pagpapayabong ng kakayahan sa pagsulat ng mga mag-aaral (Agus & Winiharti 2011).

Instrumento ng Pag-aaral

Ginamit ang talahanayan ng pagsusuri na halaw sa pag-aaral ni Diaz (2021), sa paghahanay ng mga datos at resulta ng isinagawang pag-aaral. Ang talahanayan ng pagsusuri ay isang hanay ng mga impormasyong isinaayos ayon sa mga bertikal na kolum na kumakatawan sa mga katangian at sa mga *horizontal* na row na kumakatawan

sa isang hanay ng *record* na ginagamit upang madaling maunawaan at nagagawang payak ang mga datos na inilalahad sa isang teksto.

Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos

Ang isinagawang pag-aaral ay sinimulan sa paghahanap ng mga paksang may kaugnayan sa wika at gramatika na ipinakita at inaprobahan ng tagapayo. Sumunod ay ang paglikom ng mga malikhaing sulatin mula sa mga mag-aaral ng Edukasyon ng Mindanao State University–Maguindanao. Pangatlo, paghingi ng pahintulot sa mga mag-aaral na gamitin ang kanilang mga nabuong sulatin. Panghuli, ay ang pagsasagawa ng pangnilalamang pagsusuri ayon sa antas ng wika at kamaliang panggramatikang nakita sa mga sulatin at ang panghuli ay ang presentasyon ng mga resulta batay sa mga sinuring sulatin

Estadistikang Ginamit

Ginamitan ng frequency, pagbabahagdan, at pagraranggo ang resulta ng isinagawang pagsusuri sa antas ng wika at kamaliang panggramatika sa mga sulatin ng mga mag-aaral ng Edukasyon. Ito ang nagsilbing batayan kung ilang beses nagamit ang pormal at impormal na wika gayundin ang mga kamaliang panggramatika sa mga sulatin

RESULTS

Sa bahaging ito pinapakita ang presentasyon at interpretasyon ng isinagawang pagsusuri upang masagot ang mga suliranin gayundin ang paglalahad ng lagom, kongklusyon at rekomendasyon ng pag-aaral. Kabilang dito ang antas ng wikang nakapaloob sa mga sulatin at ang mga karaniwang kamalian sa gramatika ng mga mag-aaral ng Edukasyon.

Ang Antas ng Wikang Nakapaloob sa mga Sulatin

May ilang dalubhasa sa pag-aaral ng wika ang nagsabing walang antas o grado ang wika. Nagkakaiba-iba ang mga salitang ginagamit ng mga taong nagsasalita sapagkat ang sinasalita nila ay binabagay sa sitwasyon ng pag-uusap, sa taong kausap, sa pook na pinangyayarihan, sa paksa o mensaheng ibig na maipahayag at sa panahon ng paggamit ng mga salita (Lorenzo et al., 2002).

Ayon kay Mabanta (2011), ang pormal na wika, ay binubuo ng pambansa at pampanitikan, na angkop gamitin sa mga larangang teknikal at akademiko gaya ng edukasyon at abogasya. Samantalang ang impormal na wika na kinabibilangan ng lalawiganin, kolokyal, at balbal ay karaniwang ginagamit sa mga di-pormal na usapan, lalo na sa pakikisalamuha sa mga kaibigan at kakilala. Binanggit naman sa aklat nina Austero et al. (2009), ang mga antas ng wika kung saan kabilang ang *cybernetic* bilang pormal na antas. Isang digital na wika na tumutukoy sa mga teknikal at sistematikong gamit ng wika sa larangan ng agham, teknolohiya, at komunikasyon sa cyberspace.

Makikita sa talahanayan ang antas ng wika, frequency, bahagdan at ranggo ng mga sinuring salita mula sa sulatin ng mga mag-aaral sa Edukasyon.

Talahanayan 1

Frequency, Bahagdan, at Ranggo ukol sa Antas ng Wika

Antas ng Wika	Frequency	Bahagdan	Ranggo
Pambansa	328	87	1
Lalawiganin	28	7.43	2
Pampanitikan	14	3.71	3
Kolokyal	4	1.06	4
Cybernetic	2	0.53	5
Balbal	1	0.27	6
Kabuoan	377	100	

Interpretasyon

Makikita sa unang talahanayan na nanguna ang antas ng wika sa mga salitang kabilang sa antas pambansa na may 328 na frequency. Pumapangalawa naman ang salitang lalawiganin na may 28 na frequency, Pangatlo ang pampanitikan na may 15 frequency. Samantalang sumunod naman ang kolokyal na may 4 na frequency, panlima ang cybernetic na nakakuha ng 2 na frequency at ang panghuli ay ang balbal na nakakuha ng 1 frequency.

DISCUSSION

Pormal na Antas ng Wika

Pambansa

Ang wikang ginagamit ng nakararami, lalo na ng mga edukado o nakapag-aral at ng masa para magkaunawaan. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga pormal na konteksto tulad ng edukasyon at panitikan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng wikang pambansa sa pagpapahayag ng mga makabuluhang kaisipan sa mga pormal na anyo ng komunikasyon (Masinadiong & Pines Jr., 2023).

Pampanitikan

Tinatawag na pampanitikan o panliterari ang pinakamataas na antas ng wika na siyang bunga ng katutubong kakayahan at kasanayan sa paggamit ng malikhaing

pagpapahayag at mapakahulugang pananalita. Ito ang ginagamit mga manunulat sa mga akdang pampanitikan tulad ng tula, kwento, nobela at iba pa (Marquez et. al. 2010).

Naglaladlang tao pala si Ella.

Cybernetic

Kabilang sa pormal na antas ng wika ang cybernetic sapagkat ang mga salitang ginagamit dito ay ang mga wikang may kaugnayan sa teknolohiyang kompiyuter (Austero et al., 2009).

cellphone na Julia.

rin TM signal, pero ang el

Impormal na Antas ng Wika

Lalawiganin

Ang kaantasang lalawiganin ay mga wikang ginagamit at laganap sa isang lugar o lalawigan. Ang mga taong kabilang sa lalawigan lamang ang lubos na nakaiintindi sa kahulugan ng mga salitang ginagamit (Montera & Perez, 2010).

Allhamdulillah, nyaba dalpa walkitanu a na gadingilan na ridzki a benal. wabi pa ng izang samirahan dito. Kaluwaltihan sa Allah, itong lugar natin ay paksi n'yang binukuan na bitata.

Kolokyal

Nakatuon ito sa kung paano nagaganap ang natural na pagpapaikli ng mga salita bilang bahagi ng kolokyal na Filipino, lalo na sa konteksto ng impormal na usapan kung paano ang mga kolokyal na anyo ng wika ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon at kung paano ito nakakatulong sa pagpapadali ng pagpapahayag sa mga hindi pormal na konteksto at ang epekto nito sa wika (Gozales, 2009).

pinagmulan ng kwentong ito

lamang hayop kundi

Balbal

Isang anyo ng di-pormal na wika na umusbong sa piling sektor ng lipunan – partikular sa komunidad ng bakla. Bagaman hindi ito kinikilalang bahagi ng pormal na diskurso sa akademya o opisyal na komunikasyon, ay hindi nangangahulugang mababa ang halaga, kundi sumasalamin ito sa dinamika ng wika sa lipunang may iba't ibang uri ng karanasan, puwersa, at pagbabagong sosyo-kultural (Alba, 2006).

Kamaliang Panggramatika

Mula sa sulatin ng mga mag-aaral ng Edukasyon ay sinuri ang kamaliang panggramatika. Ilan sa mga kamaliang nakita ay ang tungkol sa paggamit ng malaki at maliit na titik, pagbabantas, wastong gamit ng salita at maging sa pagbabaybay.

Makikita sa talahanayan sa ibaba ang pangkat ng kamalian, frequency, bahagdan at ranggo ng mga kamaliang panggramatika mula sa mga sinuring sulatin ng mga mag-aaran ng Edukasyon. Maraming anyo ng kamalian ang natuklasan ngunit kuniha lamang ang unang limang (5) kamaliang panggramatika.

Talahanayan 2

Frequency, Bahagdan, at Ranggo ng mga Kamaliang Panggramatika

Kamaliang Panggramatika	Frequency	Bahagdan	Ranggo
Paggamit ng Malaki/Maliit na Titik	35	27.91	1
Ukol sa Bahagi ng Pananalita	34	27.13	2
Pagbabantas	26	20.16	3
Wastong Gamit ng Salita	18	13.95	4
Pagbaybay ng Salita	16	10.85	5
Kabuoan	129	100	

Interpretasyon

Mapapansin naman sa ikalawang talahanayan na nanguna ang kamalian sa paggamit ng malaki/maliit na titik na may 35 na frequency. Pumapangalawa ang kamaliang panggramatika sa mga salitang nauukol sa bahagi ng pananalita na may 34 na frequency. Pangatlo ang kamalian sa pagbabantas kung saan nakakuha ng 26 na frequency. Sinundan naman ng kamalian sa paggamit ng salita na may 18 na frequency at panghuli ay ang kamalian sa pagbaybay ng mga salita a nakakuha ng 14 na frequency. Ang pagsusuri ng kamaliang panggramatika ay ibinatay sa Binagong Ortograpiyang Filipino (2013) at Balarila ng Wikang Pambansa ni Lope K. Santos (2019) na may introduksiyon ni Galileo S. Zafra

DISCUSSION

Kamaliang Panggramatika

Paggamit ng malaki/maliit na titik

Higit na nakita ang kamaliang panggramatika sa maling gamit ng malaki at maliit na titik ng mga salitang pantangi at pambalana at ang paggamit nito sa unahan ng pangungusap.

Ukol sa bahagi ng pananalita

Nakita ang kamalian sa paggamit ng pandiwa sa pangungusap mula sa siniping nilalaman ng ikaanim na sulatin. Kung susuriing maigi, isinasalaysay ng manunulat ang nangyari kay Ella pagkagising nito kaya nararapat lamang na nasa aspektong imperpektibo ang salitang kilos na gagamitin sapagkat ang kilos ay kasalukuyang nangyayari kaya nararapat lamang na ito'y magiging "nagsusuka".

“Ilang buwan ang lumipas, nagising si Ella na nahihilo at **nagsuka** nang hindi alam ang dahilan.”

Pagbabantas

Lumabas sa pag-aaral ang kamalian ng mga mag-aaral sa Edukasyon sa kanilang mga sulatin ay ang kamalian sa paggamit ng bantas.

Paggamit ng Kuwit

Nanguna sa result ang kamalian sa gamit ng bantas ay ang paggamit kuwit (comma). Ginagamit upang ihiwalay sa pangungusap ang salitang ginagamit na palagyong panawag.

Paggamit ng Tuldok

Ang tuldok(period) ay ginagamit na pananda. Ginagamit din sa katapusan ng pangungusap na paturol at pautos. Lumabas sa pag-aaral ang kamalian ng mga mag-aaral sa Edukasyon sa kanilang mga sulatin ay ang kamalian sa paggamit ng bantas.

Paggamit ng Gitling

Ginagamit ang gitling (-) sa loob ng salita sa pag-ulit ng salitang-ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang-ugat at kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapan ay nagsisimula sa patinig na kapag hindi ginitlingan ay magkakaroon ng ibang kahulugan.

maling gamit ng gitling	salitang hindi ginamitan ng gitling
Kapit-bahay	nag iiyakan araw araw kitang kita sabi sabi

Dalumat sa Wika at Gramatikang Filipino ng Malikhaing Sulatin ng mga Mag-aaral ng Edukasyon ng MSU-Maguindanao

Binanggit sa unang bahagi ang antas ng mga wikang ginamit sa sulatin ng mga mag-aaral ng Edukasyon at lumabas na nangunguna sa pagrarango ang paggamit sa antas ng wikang pambansa, sumunod ang lalawiganin, pangatlo ang pampanitikan, sinundan ng kolokyal, at panlima naman ay ang balbal at cybernetic na may parehas na bilang ng resulta. Nasuri din ang mga kamaliang panggramatika ng mga-aaral sa kanilang mga sulatin at nakita rito ang ilang kamalian sa mekaniks, morpolohiya, at maging sintaks. Mula sa mga resultang ito, napatutunayan lamang ng hindi pa ganoon katibay ang pundasyon ng kaalaman at kakayahang pangwika ng mga mag-aaral kung kaya't nararapat lamang na mabigyan ito ng agarang aksiyon.

Bilang tagapagdalo ng kaalaman sa asignaturang Filipino, isa sa pangangailangan ng guro ang pagiging masigasig sa pagtuturo lalo na sa mga mag-aaral na higit na binibigyan ng atensiyon pagdating sa pagkatuto ng wika at gramatika. Maraming dulong, teorya at estratehiya ang maaaring gamitin upang epektibong ibahagi sa mga mag-aaral ang mga kasanayan kaugnay rito. Kailangang maituro nang husto ang mga patakarang pangwika at maipakilala ang ilang mga babasahing pangwika tulad ng Binagong Ortograpiya ng wikang Filipino 2013 at ang Balarila ng Wikang Pambansa. Ito ay magagamit at magiging malaking ambag sa kaalamang pangwika ng mga mag-aaral.

Ang teoryang *constructivism* ay isa sa mga prinsipyong naging gabay sa pagtuturo. Batay sa pag-aaral nina Walker at Shore (2015), hinihikayat ng social

constructivism ang masiglang pakikilahok ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungang gawain, aktibo silang nakikibahagi sa paglikha ng kaalaman, na tumutulong sa paglinang ng kanilang kakayahang magsuri at lumutas ng mga suliranin.

Anomang paksa ang tatalakayin, napakahalagang maging makabuluhan ang mga kaalamang binabahagi sa mga mag-aaral. Para sa mas ikauunlad ng kaalamang pangwika ay maaring hikayatin ang mga mag-aaral na makilahok sa mga palihan na tumatalakay sa usaping pangwika. Samakatuwid, isang hudyat ito na pahalagahan ang pagiging progresibo sa pagtuturo sa Filipino ng kaalamang pangwika sa mga estudyante upang aangat ang ibubunga ng pagkatuto sa paaralan. Kung kaya iminumungkahi ng mananaliksik ang isang balangkas na makatutulong sa kasanayan pangwika ng mga mag-aaral. Ang balangkas ay tatawaging **6Ms Hakbang sa Pagtuturo ng Wikang Filipino**. Ito ay nabuo ayon sa pangangailan ng mga mag-aaral na inangkla sa nabanggit na teorya.

6Ms Hakbang sa Pagtuturo ng Wikang Filipino

Makikita sa itaas ang mungkahing hakbang sa pagtuturong wika na magagamit sa upang higit na mapaunlad at epektibong maibahagi ang pagkatuto sa mga mag-aaral. Ang 6Ms Hakbang sa Pagtuturo ng Wikang Filipino ay binubuo ng sumusunod:

Maghanda – Nararapat na maging handa sa mga gagamiting materyal sa pagtuturo lalong higit sa mga estratehiya at paraan ng paglilipat ng kaalaman sa mga mag-aaral.

Makilahok – Isangkot ang sarili sa mga gawaing ipinapagawa sa mag-aaral na may kaugnayan sa kasanayang pangwika upang sila ay mahikayat na makilahok.

Magsanay – Tulungan ang mga mag-aaral sa mga gawaing pangwika. Kinakailangan ang maayos na paggabay nang epektibong maunawaan ang mga binabahaging kaalaman.

Matuto – Sa hakbang na ito ay inaasahang napupunan na ng mga mag-aaral ang kanilang mga kakulangan. Nagkakamali sila ngunit alam kung paano ito itama at iangkop sa panuntunan ng kasanayang pangwika.

Makibahagi – Inaasahang hindi lamang nagagamit ng mag-aaral ang natututunan sa mga gawaing pangwika bagkus nagkakaroon ng sariling pagpapayaman sa mga kaalamang pangwika sa pamamagitan ng pagbahagi nito sa iba.

Magbuo – Ang bahaging ito ay nakatuon sa pagbuo ng mga gawaing sulatin kaugnayan sa mga natututunan mula sa kasanayang pangwika. Ito ay tumugon sa layunin ng Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon sa pagsasagawa ng mga araling nakapokus sa pagkatutong outcomes-based.

Conclusions

Matapos suriin ang mga sulatin ng mga mag-aaral ng Edukasyon, nakabuo ang mga mananaliksik ng kongklusyon:

Mula sa pagsusuri ng Antas ng Wika na nakapaloob sa mga sulatin, higit na marami ang salitang ginamit na napabibilang sa antas pambansa na sinundan ng lalawiganin, pampanitikan, kolokyal, cybernetic, at balbal. Nalaman naman sa kamaliang panggramatika na mas maraming beses nagkamali ang mga mag-aaral sa paggamit ng malaki at maliit na titik na sinundan ng kanilang kahinaan ukol sa bahagi ng pananalita, pagbabantas, wastong gamit ng mga salita at ng pagbaybay sa pagbuo ng mga sulatin. Nagpapatunay lamang na hindi pa sila gaanong mahusay pagdating sa usaping panggramatika.

Recommendations

Mula sa naging resulta ng pag-aaral, iminumungkahi ng mga mananaliksik na bigyang atensiyon ng mga guro sa Filipino ang mga mag-aaral na nahihirapan pagdating sa gramatika, gayundin ang paglinaw sa maayos na panuntunan at pamantayang pangwika upang ang mga kahinaan at kakulangan sa ganitong kasanayan ay mapunan at higit pang mapaunlad. Hinihikayat din na magamit ang nabuong mungkahing hakbang sa pagtuturo ng wika at makilahok sa mga palihan upang higit pang mapaunlad ang kasanayan na siyang maging ambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Compliance with Ethical Standards

Sa pag-aaral na ito, isinaalang-alang ang mga etikal na alituntunin kaugnay ng paggamit ng mga sulatin ng mga mag-aaral bilang pangunahing datos na kinailangan sa isinagawang pag-aaral. Hiningi ng mananaliksik ang pahintulot ng kaniyang klase upang gamitin sa isinagawang pag-aaral ang mga sulating nabuo bilang bahagi ng kanilang pinal na pagsusulit sa taong panuruan 2022-2023. Ginamit lamang ito hindi upang ipakita o ipabatid ang kanilang mga kakulangan, kundi upang magsilbing batayan sa masusing pagsusuri ng antas ng wikang ginamit at pagtukoy sa mga karaniwang kamaliang panggramatika tungo sa paglikha ng isang balangkas na makatutulong sa kasanayang pangwika ng mga mag-aaral. Mahigpit na tiniyak ng mga mananaliksik ang pagiging kumpidensiyal ng pagkakakilanlan ng mga mag-aaral at ang hindi pagsasapubliko ng kanilang sulatin sa anomang paraang maaaring makasira sa kanilang dignidad. Nakatuon ang pananaliksik sa layuning mapahusay ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto, hindi sa paghusga sa kakayahan ng mga mag-aaral.

Acknowledgments

Taos-pusong pasasalamat ang ipinapaabot ng mga mananaliksik sa lahat ng naging bahagi at patuloy na sumuporta sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito.

Lubos ding nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa kaniyang magulang Gng. Roquita N. Silvestre, mga kapatid na sina Valen, Michelle, Jaypee, at Errold at asawang si G. Frankie P. Rojo sa pagbibigay ng walang sawang suportang moral at pinansiyal upang isakatuparan ang pananaliksik na ito.

Sa napakabuting tagapayo, Dr. Jun Y. Badie, sa pagbabahagi ng kaalaman, pagbibigay ng patnubay at suporta upang isaayos at higit na mapahusay ang binuong pag-aaral.

Sa pamunuan ng paaralang gradwado sa pangunguna ni Dr. Juvy S. Reyes, dekana, na nagbigay ng makabuluhang landas ng pagkatuto at personal na pag-unlad sa buong panahon ng pananaliksik.

Higit sa lahat, isang malaking pasasalamat ang iniaalay ng mananaliksik sa mga mag-aaral ng Edukasyon ng Mindanao State University-Maguindanaon sa kanilang pagtitiwala at pagbabahagi ng kanilang mga sulating papel na naging mahalagang bahagi ng pananaliksik na ito.

REFERENCES

- Agus, J. & Winiharti, M. (2011). The Analysis of Creative Writing Teaching Through Story Book Reading for the First Grade Students of Tunas Muda International School. *Lingua Cultura*, 5(2), 98–107. Retrieved from <https://doi.org/10.21512/lc.v5i2.380>
- Alba, R. (2006). In Focus: The Filipino Gayspeak (Filipino Gay Lingo). National Commission for Culture and the Arts.
- Anae, N. (2014). "Creative Writing as Freedom, Education as Exploration": Creative writing as literary and visual arts pedagogy in the first year teacher-education experience. *Australian Journal of Teacher Education*, 39(8). Retrieved from <http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol39/iss8/7>
- Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C., & Razavieh, A. (2010). *Introduction to research in education* (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Austero, C., et al. (2009). *Komunikasyon sa akademikong Filipino*. Quezon City: C & E Publishing, Inc.
- Badayos, P. (2013). *Lecture 5: Proseso ng Pagsulat*. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. <https://www.studocu.com/ph/document/pamantasan-ng-lungsod-ng-maynila/interdisiplinaryong-pagbasa-at-pagsulat-tungo-sa-mabisang-pagpapahayag/lecture-5-proseso-ng-pagsulat/39409134>
- Diaz, H. (2021). *Ang Filipino ng mga nagpapakadalubhasa sa Filipino tungo sa pagmugna ng programang pampagtuturo-pampagkatuto-pagsasanay sa Filipino*. Notre Dame of Marbel University.
- Francisco, M. (2000). *Sining ng pagsulat ng sulatin*. Manila: Sta. Teresa Publication.
- Gonzalez, A. (2009). Pag-aaral sa kolokyal na Filipino: Istrukturang at gamit sa araw-araw na komunikasyon. Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.
- Hinkel, E. (2013). Research findings on teaching grammar for academic writing. *English Teaching*, 68(4), 3–21. Retrieved from <http://www.elihinkel.org/downloads/researchfindingsgrammar.pdf>
- Lachica, V. (1999). *Wika ng retorika*. Manila: MK Imprint. Retrieved from https://www.academia.edu/34737551/Kakayahang_Panggramatika_sa_Filipino_ng_mga_Mag_aaral_sa_University_of_the_Cordilleras
- Lorenzo, C., et al. (2002). *Sining ng pakikipagtalastasang panlipunan*. Diliman, Quezon City: Kalayaan Press Inc.
- Mabanta, J. (2011). *Wikang impormal: Pagsusuri hinggil sa uri ng wikang gamit ng mga mag-aaral sa JTEN School*. Academia.edu. Retrieved from https://www.academia.edu/104256416/WIKANG_IMPORMAL_PAGSUSURI_HINGGIL_SA_URI_NG_WIKANG_GAMIT_NG_MGA_MAG_AARAL_SA_JTEN_SCHOOL
- Masinadiong, D. M. M., & Pines, V. A. Jr. (2023). *Isang Diskursong Pagsusuri sa Antas ng Wika na Ginamit ng mga Mag-aaral sa Pagsulat ng Spoken Word Poetry*. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). Retrieved from <https://doi.org/10.36713/epra16486>
- Marquez, S. Jr., et al. (2010). *Komunikasyon sa akademikong Filipino (Filipino 1 para sa Antas Tersaryo)*. Metro Manila: Mindshapers Co., Inc

- Montera, G. & Perez, A. (2010). *Komunikasyon sa Akademikong Pilipino: Batayan at Sanayang Aklat sa Filipino 1*. ALPS Publication, Quezon City Philippines.
- Walker, S. & Shore, B. (2015). Fostering inquiry and creativity in teaching and learning. *SAGE Open*, 5(4), 1–13. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/2158244015607584>